

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

Sagitania

Universitas Pendidikan Indonesia

Email:

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan serta kontribusi antara masing-masing variabel bebas (yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*) dengan intensi merokok pada siswa SMP di kota Bandung. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik quota sampling, dengan jumlah total 191 subjek (siswa kelas VIII dan IX) dari 5 SMP yang ada di kota Bandung. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari empat jenis skala, yaitu skala intensi merokok, sikap terhadap perilaku merokok, norma subjektif perilaku merokok dan *perceived behavioral control* perilaku merokok yang disusun sendiri oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi merokok pada siswa SMP di kota Bandung berada pada kategori tinggi. Masing-masing variabel bebas memiliki hubungan yang positif serta signifikan dengan intensi merokok, dimana variabel yang memiliki hubungan paling positif serta signifikan dengan intensi merokok ialah sikap terhadap perilaku merokok, dengan kontribusi sebesar 57.6%. Variabel kedua yang memiliki hubungan positif serta signifikan dengan intensi merokok ialah *perceived behavioral control*, dengan kontribusi sebesar 45.2%, terakhir norma subjektif yang juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan intensi merokok, dengan kontribusi sebesar 40.3%. Sementara itu, dari tiga faktor demografis yang diteliti (yaitu jenis kelamin, status merokok pada orangtua, serta uang jajan), ditemukan bahwa hanya jenis kelamin saja yang memiliki perbedaan signifikan dengan intensi merokok, dimana remaja laki-laki memiliki intensi merokok yang lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan.

Kata kunci: intensi merokok, siswa SMP

PENDAHULUAN

Perilaku merokok merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan munculnya berbagai penyakit dan besarnya angka kematian. Indonesia ialah negara ke-3 yang memiliki jumlah perokok terbesar di duniasetelah Cina dan India, dengan konsumsi 220 milyar batang per tahun (voaindonesia.com, 2012). Perilaku merokok ini bisa dikatakan sebagai perilaku yang fenomenal, meskipun telah banyak orang yang mengetahui tentang dampak negatif rokok, namun jumlah perokok tetap saja banyak, bahkan dari tahun ke tahun prevalensinya justru semakin meningkat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, perilaku merokok usia 15 tahun keatas dari tahun 2007 sampai tahun 2013 terus meningkat, mulai dari 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013 (Risekesdas, 2013).

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

Perilaku merokok merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan munculnya berbagai penyakit dan besarnya angka kematian. Indonesia ialah negara ke-3 yang memiliki jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India, dengan konsumsi 220 milyar batang per tahun (voaindonesia.com, 2012). Perilaku merokok ini bisa dikatakan sebagai perilaku yang fenomenal, meskipun telah banyak orang yang mengetahui tentang dampak negatif rokok, namun jumlah perokok tetap saja banyak, bahkan dari tahun ke tahun prevalensinya justru semakin meningkat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, perilaku merokok usia 15 tahun keatas dari tahun 2007 sampai tahun 2013 terus meningkat, mulai dari 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013 (Risekesdas, 2013).

Dewasa ini, individu yang menjadi perokok di Indonesia juga sangat beragam, mulai dari jenis kelamin sampai dengan kelompok usia. Data dari hasil survey yang dilakukan oleh *Global Youth Tobacco Survey* menunjukkan bahwa prevalensi perokok pemula (yang pertama kali mencoba-coba untuk merokok) paling tinggi terdapat pada kalangan remaja, yaitu pada usia 13- 15 tahun dengan angka 26,8%. Remaja merupakan salah satu periode perkembangan manusia dimana pada masa ini terjadi perubahan yang pesat dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut seringkali membuat remaja bingung mengenai identitas dirinya, sehingga ia melakukan pencarian identitas diri.

Dalam upaya mencari identitas tersebut, remaja seringkali melakukan metode coba-coba, meskipun melalui banyak kesalahan, seperti melakukan seks bebas, minum-minuman beralkohol, merokok, dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan pola perilaku hidup sehat. Banyak perilaku yang berkaitan dengan buruknya kesehatan dan kematian dini di masa dewasa dimulai ketika remaja (Santrock, 2012, hal. 415).

Menurut Santrock (2003), kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara perilaku sehat dan perilaku tidak sehat. Namun, khusus pada fase remaja awal, mereka masih belum menyadari adanya bermacam-macam penyebab kesehatan, dan relatif memiliki pemikiran konkrit mengenai penyakit (Santrock, 2003). Sehingga, mereka melihat kesehatan dan penyakit dengan cara yang lebih sederhana dan bergantung pada orang lain untuk menentukan apakah mereka sakit atau tidak. Disamping pemikirannya yang masih konkrit, mereka juga kurang memiliki kontrol diri dalam hal tingkah laku (Monk, 1999). Remaja awal mungkin sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara tingkah laku yang sehat atau tidak, namun mereka gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

Berkaitan dengan masalah perilaku, Ajzen dan Fishbein (1975, hal. 124) mengatakan bahwa hampir setiap perilaku manusia didahului oleh adanya niat atau kehendak untuk menampilkan perilaku. Niat, biasanya muncul secara sadar, disengaja, dan perilaku yang diniatkan tersebut biasanya akan segera dilaksanakan. Perilaku merokok juga didahului

oleh adanya intensi atau niat untuk merokok atau tidak merokok. Jadi, remaja akan merokok atau tidak merokok di masa yang akan datang salah satunya bisa terlihat dari seberapa besar intensi yang dimilikinya saat ini.

Ajzen dalam teorinya yang disebut dengan *theory of planned behavior*, menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penentu dalam intensi, yaitu sikap (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan *perceived behavioral control*. Sikap menunjukkan penilaian umum individu berupa penilaian positif maupun penilaian negatif terhadap suatu objek, norma subjektif menunjukkan persepsi individu mengenai tekanan sosial dari *significant others* (orang-orang yang penting baginya) sehingga mempengaruhi ia untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, sedangkan *perceived behavioral control* menunjukkan persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005, hal. 117). Sehingga apabila semakin positif sikap individu terhadap rokok, semakin banyak tekanan sosial yang mempengaruhi ia untuk merokok serta semakin tinggi persepsi ia mengenai kemudahan untuk merokok, maka intensi untuk merokok pun semakin kuat.

Penelitian mengenai intensi merokok pada remaja pernah dilakukan oleh Ganley dan Rasario (2013), yang menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif dapat memprediksi perilaku merokok, sedangkan pengetahuan tentang rokok tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam memprediksi perilaku merokok. Penelitian lain yang menguji aplikasi *theory of planned behavior* dalam memprediksi perilaku merokok pernah dilakukan oleh Topa dan Mariano (2010), yang menunjukkan bahwa perilaku merokok memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi merokok, dan intensi merokok sendiri dipengaruhi secara signifikan oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Begitu pula penelitian dari Karimy *et.al* (2013), tentang penggunaan rokok pada remaja juga menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* memberikan kontribusi dalam intensi merokok.

METODE

Partisipan

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah siswa remaja awal (usia 12-15 tahun) yang berada dalam jenjang pendidikan SMP di kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *quota sampling*. Menurut Idrus (2009, hlm. 97) teknik *quota sampling* ini digunakan apabila peneliti menentukan terlebih dahulu berapa banyak jumlah subjek yang diinginkan untuk diambil dalam penelitiannya. Penentuan ini dikarenakan peneliti mengalami beberapa keterbatasan sehingga peneliti menentukan jumlah subjek sendiri.

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

Sampel sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP yang bersekolah di SMP Negeri 29 Bandung, SMP Negeri 15 Bandung, SMP Kartika XIX-2, SMP Daarut Tauhid Bandung *Boarding School*, dan terakhir SMP Pasundan 4. Alasan peneliti memilih sekolah di atas karena sekolah tersebut bervariasi mulai dari lingkungan dan tipe sekolahnya (sekolah negeri, swasta, dan *boarding school*). Dari setiap sekolah diambil sekitar 40 siswa yang dijadikan subjek penelitian, sehingga total subjek penelitian secara keseluruhan ialah sekitar 200. Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini ialah subjek merupakan siswa SMP kelas VIII dan IX dan berada pada rentang usia 12-15 tahun.

Instrumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa SMP di kota Bandung yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Pengembangan instrumen dilakukan oleh peneliti dengan melakukan uji konten (*expert judgment*), uji keterbacaan instrumen, uji validitas item, dan uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua instrumen dalam peneliti ini (yaitu skala sikap terhadap perilaku merokok, norma subjektif perilaku merokok, dan *perceived behavioral control* perilaku merokok, dan intensi merokok). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan *software* SPSS versi 17.00, maka diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0.848 pada instrumen sikap terhadap perilaku merokok, 0.879 pada instrumen norma subjektif perilaku merokok, 0.896 pada instrumen *perceived behavioral control* perilaku merokok, dan 0.815 pada instrumen intensi merokok. Sehingga semua instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.

Analisis data

Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik non parametrik *Spearman Rho* pada tingkat signifikansi 0.05 dengan bantuan program SPSS 17.00. Adapun hasil yang diperoleh dari uji korelasi ialah koefisien korelasi yang akan dijelaskan melalui bagian hasil dan pembahasan penelitian berikut ini.

HASIL

Data demografis. dari 191 subjek yang diteliti, sebanyak 99 (51,9%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 92 (48,1%) subjek berjenis kelamin perempuan. Apabila berdasarkan status merokok pada orangtua, subjek yang orangtuanya merokok berjumlah 142 orang (74,3%), dan subjek yang orangtuanya tidak merokok berjumlah 49 orang (25,7%). Kemudian, apabila berdasarkan uang jajan per hari, subjek yang

memiliki uang jajan ≤ 10 ribu per hari berjumlah 56 orang (29,3%), subjek yang memiliki uang jajan 11-20 ribu per hari berjumlah 123 (64,4%), dan subjek yang memiliki uang jajan > 20 ribu per hari berjumlah 12 (6,3%).

Sikap terhadap Perilaku Merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 48 siswa memiliki sikap yang sangat positif terhadap perilaku merokok (25.13%), 51 siswa memiliki sikap positif terhadap perilaku merokok (26.70%), 45 siswa memiliki sikap negative terhadap perilaku merokok (23.57%), dan 47 siswa lainnya memiliki sikap sangat negatif terhadap perilaku merokok (24.60%).

Norma Subyektif Perilaku Merokok. Diketahui bahwa sebanyak 102 siswa memiliki norma subjektif perilaku merokok yang tinggi (53.4%), dan 89 siswa lainnya memiliki norma subjektif perilaku merokok yang rendah (46.6%).

Perceived behavioral control Perilaku Merokok. Sebanyak 48 siswa memiliki *perceived behavioral control* yang sangat tinggi berkaitan dengan perilaku merokok (25.13%), 52 siswa memiliki *perceived behavioral control* yang tinggi (27.23%), 44 siswa memiliki *perceived behavioral control* yang rendah (23.04%), dan 47 siswa lainnya memiliki *perceived behavioral control* yang sangat rendah mengenai perilaku merokok (24.6%).

Intensi Merokok. Diketahui bahwa sebanyak 50 siswa memiliki intensi merokok yang sangat tinggi (26.18%), 51 siswa memiliki intensi merokok yang tinggi (26.70%), 47 siswa memiliki intensi merokok yang rendah (24.61%), dan 43 siswa lainnya memiliki intensi merokok yang sangat rendah (22.51%). Intensi merokok dalam penelitian ini terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi seberapa besar keinginan subjek untuk merokok serta dimensi seberapa besar usaha subjek untuk mewujudkan perilaku merokok. Dari 191 siswa SMP di kota Bandung, sebanyak 49 siswa memiliki keinginan merokok yang sangat tinggi (25.65%), sebanyak 59 siswa memiliki keinginan merokok yang tinggi (30.89%), 52 siswa memiliki keinginan merokok yang rendah (27.23%), dan 31 siswa lainnya memiliki keinginan merokok yang sangat rendah (16.23%). Sebanyak 63 siswa memiliki usaha yang sangat tinggi dalam mewujudkan perilaku merokok (32.98%), 35 siswa memiliki usaha yang tinggi untuk mewujudkan perilaku merokok (18.32%), 48 siswa memiliki usaha yang rendah dalam mewujudkan perilaku merokok (25.14%), dan 45 siswa lainnya memiliki usaha yang sangat rendah dalam mewujudkan perilaku merokok (23.56%).

Hubungan Sikap dengan Intensi Merokok.

Berdasarkan perhitungan uji korelasi antara sikap dengan intensi merokok, diperoleh koefisien sebesar 0.759, dan tingkat signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat serta signifikan antara sikap terhadap perilaku merokok dengan intensi merokok pada siswa SMP di kota Bandung. Jadi, semakin positif sikap subjek terhadap perilaku merokok, maka semakin tinggi pula

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

intensi merokoknya. Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan nilai sebesar 57.6%, yang berarti bahwa variabel sikap memiliki kontribusi sebesar 57.6% terhadap intensi merokok.

Hubungan Norma Subjektif dengan Intensi Merokok.

Perhitungan uji korelasi antara norma subjektif dengan intensi merokok menghasilkan koefisien sebesar 0.635, dan tingkat signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat serta signifikan antara norma subjektif dengan intensi merokok pada siswa SMP di kota Bandung. Jadi, semakin tinggi norma subjektif subjek terhadap perilaku merokok, maka semakin tinggi pula intensi merokoknya. Perhitungan hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 40.3%, yang berarti bahwa variabel norma subjektif memiliki kontribusi sebesar 40.3% terhadap intensi merokok.

Hubungan perceived behavioral control dengan Intensi Merokok.

Hasil uji korelasi *Perceived behavioral control* dengan intensi merokok menunjukkan koefisien sebesar 0.673 dengan tingkat signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat serta signifikan antara *perceived behavioral control* dengan intensi merokok pada siswa SMP di kota Bandung. Sehingga, semakin tinggi *perceived behavioral control* subjek terhadap perilaku merokok, maka semakin tinggi pula intensi merokoknya. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 45.2%, yang berarti bahwa variabel *perceived behavioral control* memberikan kontribusi sebesar 45.2% terhadap intensi merokok.

Hasil uji T-test antara variabel jenis kelamin dengan intensi merokok menunjukkan bahwa $p = 0.000$ ($p < 0,05$), yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara intensi merokok laki-laki dengan perempuan. Intensi merokok laki-laki (25.081) lebih tinggi daripada perempuan (18.478). Apabila dilihat dari status merokok pada orangtua, hasil T-test menunjukkan hasil $p = 0.055$, yang berarti tidak ada perbedaan antara intensi merokok siswa yang memiliki orangtua perokok dengan bukan perokok. Selanjutnya, hasil *One Way Anova* untuk kategori uang jajan per hari menunjukkan nilai f hitung = 0.128, dengan $p = 0.880$ ($p > 0.05$), yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara intensi merokok siswa dengan jumlah uang jajan yang berbeda.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, siswa SMP di kota Bandung memiliki intensi merokok yang tinggi. Hal ini bisa dilihat pada kedua dimensi intensi yang memiliki kategori tinggi pula. Pada dimensi keinginan untuk merokok, intensi mereka berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan yang besar untuk

menampilkan perilaku merokok. Misalnya, mereka sangat ingin untuk mengetahui bagaimana rasanya merokok. Selanjutnya, apabila dilihat dari dimensi usaha untuk mewujudkan perilaku merokok, maka intensi merokok mereka berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki usaha yang sangat besar dalam menampilkan perilaku merokok. Misalnya, ketika mereka melihat ada temannya yang membawa rokok, maka mereka akan meminta untuk ikut merokok serta mengajak temannya untuk sama-sama ikut merokok.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kategori sikap terhadap perilaku merokok pada siswa SMP di kota Bandung berada pada kategori positif. Apabila remaja memiliki sikap yang positif terhadap perilaku merokok, maka mereka memiliki keyakinan yang positif pula mengenai konsekuensi yang menguntungkan dari perilaku merokok, serta memiliki keyakinan negatif mengenai konsekuensi yang merugikan dari perilaku merokok. Misalnya, mereka yakin bahwa merokok bisa membuat mereka lebih keren di depan teman-temannya, dan mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat baik. Selain itu, kebanyakan siswa memiliki evaluasi yang positif, baik mengenai konsekuensi yang menguntungkan maupun konsekuensi yang merugikan dari perilaku merokok. Misalnya, mereka tidak yakin bahwa merokok ialah suatu hal yang tidak bermanfaat, dan mereka menganggap bahwa melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat seperti merokok ialah hal yang wajar dan baik-baik saja.

Evaluasi positif terhadap kerugian merokok bisa dijelaskan melalui pendapat dari Santrock mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku sehat pada remaja. Santrock (2003) berpendapat bahwa *belief* remaja mengenai kesehatan terdiri dari dua hal, yaitu *belief* mengenai perilaku tertentu serta *belief* mengenai kerentanan terhadap bahaya yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Remaja bisa memiliki evaluasi positif terhadap perilaku merokok dikarenakan ia meremehkan kerentanan/konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari perilaku merokok. Misalnya, seorang remaja memiliki keyakinan bahwa perilaku merokok dapat merusak kesehatan, namun ia menganggap bahwa ia merasa kuat dan tangguh terhadap konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Sehingga, ia tetap memiliki evaluasi yang positif terhadap konsekuensi negatif tersebut.

Menurut Ganley dan Rasario (2013), sikap positif terhadap perilaku merokok bisa merefleksikan seberapa besar seseorang pernah merokok di masa lalu, namun sikap negatif terhadap perilaku merokok tidak bisa merefleksikan perilaku merokok di masa lalu. Oleh karena siswa SMP di kota Bandung mayoritas memiliki sikap positif terhadap perilaku merokok, maka hal ini berarti bahwa mereka setidaknya pernah mencoba merasakan rasanya merokok. Salah satu faktor yang membuat remaja bisa memiliki

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

sikap positif terhadap perilaku merokok ialah karena mereka melakukan pengamatan dan belajar dari lingkungannya mengenai perilaku merokok.

Dalam proses pengamatan/*observational learning* tersebut, mereka juga menggunakan kognitifnya untuk menilai apakah perilaku tersebut memberikan kesan positif atau negatif. Remaja yang memiliki kesan positif terhadap perilaku merokok akan menilai bahwa perilaku merokok merupakan suatu hal yang positif, sehingga mereka terpengaruh dan muncullah intensi/keinginan untuk merokok.

Dalam penelitian ini, variabel sikap merupakan variabel bebas yang memiliki hubungan paling positif dengan intensi merokok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap remaja terhadap perilaku merokok, maka semakin tinggi pula intensi merokoknya. Contohnya, apabila secara kognitif remaja menilai bahwa dengan merokok ia bisa terlihat lebih keren di depan teman-temannya, bisa terlihat lebih dewasa, dan bisa menghilangkan stress, maka remaja tersebut pasti memiliki keinginan yang kuat untuk merokok, serta berusaha sejauh mungkin untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

Selanjutnya, data hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kategori norma subjektif perilaku merokok pada siswa SMP di kota Bandung berada pada kategori tinggi. Aspek yang berperan dan menjadi pembentuk norma subjektif remaja ialah *normative belief* dan *motivation to comply* (Ajzen, 1975). Keyakinan remaja mengenai saran dari *significant others* ini dapat berupa dukungan ataupun larangan untuk memunculkan perilaku merokok.

Apabila kebanyakan remaja awal di kota Bandung memiliki norma subjektif yang tinggi mengenai perilaku merokok, maka kebanyakan dari mereka memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang penting baginya berharap/akan mendukung jika mereka merokok, dan mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk mewujudkan harapan dari orang-orang tersebut. Misalnya, mereka tidak yakin bahwa orangtua/gurunya akan melarang mereka untuk merokok, serta tidak ada motivasi untuk memenuhi harapan orang-orang tersebut.

Korelasi antara variabel norma subjektif dengan intensi merokok menunjukkan hubungan positif yang kuat serta signifikan terhadap intensi merokok. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan sosial dari *significant others* untuk memunculkan perilaku merokok, maka semakin tinggi pula intensi remaja dalam mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya, apabila remaja memiliki keyakinan bahwa teman-temannya pasti mendukungnya jika ia merokok, maka keinginannya untuk merokok akan muncul, begitupun sebaliknya.

Apabila dilihat dari keempat *significant others* yang diteliti (yaitu orangtua, guru, saudara kandung dan teman sebaya), penelitian dari Victoria dkk. (2011, hlm. 694), menemukan bahwa orangtua dan teman sebaya merupakan *significant others* yang

memiliki implikasi paling signifikan terhadap intensi merokok (2011, hal 694). Sedangkan penelitian dari Ganley dan Rasario (2013), menemukan bahwa faktor eksternal yang paling berpengaruh dalam munculnya perilaku merokok pada remaja ialah merokok dengan teman sebaya. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Simons (2010), yang menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya memang sangat penting terhadap intensi merokok remaja (baik remaja yang sudah merokok maupun yang belum merokok). Pendapat ini kurang terbukti dalam penelitian ini jika tafsirkan bahwa orang tua yang merokok akan cenderung mendorong anaknya untuk merokok. Dalam penelitian ini tidak menunjukkan bahwa anak dari orang tua yang merokok memiliki intensi merokok yang tinggi. Namun hasil penelitian mungkin saja berubah jika dilakukan penelitian di masa yang akan datang atau di lokasi yang lain, karena probabilitas pada aspek ini tipis sekali di atas level signifikan 0,05, yaitu 0,055.

Penelitian dari Engels (2006) menemukan bahwa tekanan teman sebaya merupakan salah satu aspek dari sosialisasi remaja yang menyebabkan remaja bisa terpengaruh oleh teman-temannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Santrock (2003) yang mengatakan bahwa teman sebaya merupakan faktor sosial yang tidak kalah berpengaruh terhadap perkembangan pola perilaku sehat pada remaja (Santrock, 2003). Remaja yang kurang pandai untuk mengontrol dirinya tak jarang terpengaruh oleh teman sebaya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya dan merugikan kesehatan mereka, seperti perilaku merokok.

Ajzen (2005) mengatakan bahwa *perceived behavioral control* terbentuk dari keyakinan individu mengenai kesempatan dalam menampilkan suatu tingkah laku tertentu (*control belief*), serta seberapa besar kekuatannya dalam mengontrol tingkah laku tersebut (*power of control belief*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori *perceived behavioral control* perilaku merokok pada siswa SMP di kota Bandung berada pada kategori tinggi. Artinya mereka memiliki keyakinan yang tinggi mengenai kesempatan atau faktor-faktor yang dapat mempermudah mereka untuk merokok, namun ketika dihadapkan pada faktor-faktor tersebut mereka memiliki kontrol yang rendah dalam memunculkan perilaku merokok.

Hasil uji korelasi antara variabel *perceived behavioral control* dengan intensi merokok menunjukkan hubungan positif yang kuat serta signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keyakinan mengenai kesempatan untuk merokok serta semakin rendah kekuatan remaja dalam mengontrol diri untuk tidak merokok, maka intensinya akan semakin tinggi. Misalnya, apabila mereka melihat iklan rokok di TV, mereka yakin akan terdorong untuk merokok, serta menganggap bahwa melihat iklan rokok di TV merupakan suatu hal yang sangat mudah mendorongnya untuk merokok, maka intensi/keinginan untuk merokoknya juga akan muncul. Dalam penelitian ini, *perceived behavioral control* merupakan variabel bebas yang memiliki

hubungan kedua tertinggi dengan intensi merokok. Adanya hubungan *perceived behavioral control* dengan intensi merokok ini menunjukkan bahwa ada intensi merokok dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud disini ialah berupa situasi, baik itu situasi yang bisa mempermudah maupun menghambat remaja untuk merokok. Selain itu, menurut Ajzen (2005), *perceived behavioral control* bisa secara langsung mempengaruhi perilaku seseorang, tanpa melalui intensi terlebih dahulu. Jadi, apabila sikap dan norma subjektif bisa memprediksi perilaku seseorang melalui intensi, maka *perceived behavioral control* bisa secara langsung memprediksi perilaku merokok remaja meskipun tanpa melalui intensi terlebih dahulu.

Remaja yang memiliki *perceived behavioral control* tinggi untuk merokok menunjukkan bahwa mereka begitu menghayati faktor-faktor atau situasi yang dapat mempermudah mereka dalam memunculkan perilaku merokok. Mereka memiliki keyakinan yang tinggi mengenai banyaknya kesempatan yang bisa memfasilitasi mereka untuk merokok. Sebaliknya, mereka tidak begitu yakin mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat mereka untuk merokok, seperti adanya razia, harga rokok yang mahal, ataupun tata tertib di sekolah yang melarang untuk merokok. Mereka menganggap bahwa faktor-faktor tersebut tidak begitu menghambatnya untuk memunculkan perilaku merokok.

Hasil uji t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara intensi merokok pada laki-laki dan perempuan, dimana intensi merokok laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Scalici (2014), yang menemukan bahwa di negara Swiss, intensi merokok pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sementara menurut Topa dan Mariano (2010), sejauh ini belum ada hasil penelitian yang konsisten mengenai perbedaan intensi merokok pada laki-laki dan perempuan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya peran faktor-faktor tertentu (seperti budaya) yang berbeda pada setiap negara, sehingga wajar apabila hasilnya tidak konsisten.

Penelitian dari Koval (2004) menemukan bahwa intensi merokok pada laki-laki lebih dipengaruhi oleh faktor psikososial, seperti berani melakukan tindakan beresiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensi merokok siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, artinya remaja laki-laki di kota Bandung kemungkinan memiliki perilaku berani mengambil resiko yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini bisa dijelaskan melalui teori *sensation seeking* (pencarian sensasi) dari Zuckerman. Penelitian menemukan bahwa trait *sensation seeking* pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (t.n. 1983). Meskipun remaja laki-laki mengetahui bahwa merokok itu berbahaya, namun dikarenakan mereka lebih mudah terdorong untuk mencari sensasi dan mengambil resiko, sehingga wajar apabila intensi mereka untuk merokok tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Hasil uji t-test selanjutnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara intensi merokok pada siswa yang orangtuanya merokok dengan siswa yang orangtuanya tidak merokok. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Scalici (2014), yang menemukan bahwa status merokok pada orangtua memiliki kontribusi yang signifikan terhadap intensi merokok pada remaja awal. Namun, apabila dilihat dari norma subjektif perilaku merokok, maka pendapat atau persetujuan orangtua memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi merokok. Hal ini terjadi dikarenakan status merokok pada orang tua dan persetujuan orangtua merupakan dua hal yang berbeda. Orangtua yang merokok belum tentu menyetujui anaknya untuk merokok juga, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa orangtua yang merokok melarang anaknya untuk merokok. Disamping itu, apabila dilihat dari nilai signifikannya (yaitu 0.055), menunjukkan bahwa status merokok pada orangtua (antara orangtua yang merokok dan tidak merokok) hampir mempunyai perbedaan yang signifikan dengan intensi merokok. Apabila hal ini diteliti subjek yang lebih banyak, maka kemungkinan adanya perbedaan yang signifikan sangatlah tinggi.

Terakhir, apabila berdasarkan uang jajan per hari, maka subjek yang paling dominan dalam penelitian ini memiliki uang jajan antara 11-20 ribu per hari. Berdasarkan perhitungan analisis varian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara intensi merokok subjek yang uang jajannya ≤ 10 ribu per hari, 11-20 ribu per hari, dan 30 ribu per hari. Penelitian tentang uang jajan dan intensi merokok pada remaja pernah dilakukan oleh Stanton (1994), dimana hasilnya menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan uang jajan lebih banyak menunjukkan intensi merokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang tidak terlalu banyak menghabiskan uang jajan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara besarnya nominal uang jajan dengan intensi merokok kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya pola penjualan rokok di Indonesia, dimana rokok bisa dibeli secara eceran (per batang). Rokok yang dijual secara eceran akan memudahkan akses para remaja (khususnya siswa SMP) untuk membeli rokok, dikarenakan harganya yang lebih murah. Oleh karena itu, para remaja yang uang jajannya sedikit juga masih bisa mengandalkan uangnya untuk membeli rokok.

Untuk mengurangi intensi merokok siswa, maka sikap positif mereka merokok harus dirubah menjadi sikap negatif terhadap perilaku merokok. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah sikap positif tersebut ialah dengan memberikan informasi mengenai dampak negatif/bahaya dari perilaku merokok, seperti melalui penyuluhan-penyuluhan di sekolah yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Para siswa sebaiknya mampu bersikap tegas untuk menolak ajakan dari teman-teman yang mengajaknya untuk merokok, sehingga mereka tidak terpengaruh untuk ikut-ikutan merokok. Para siswa sebaiknya menghindari faktor-faktor atau situasi yang sekiranya

INTENSI MEROKOK SISWA SMP

dapat mendorong mereka untuk merokok, supaya mereka tidak terpengaruh untuk ingin merokok.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti ulang variabel yang sama dengan penelitian ini, dengan metode penelitian yang berbeda, seperti penelitian eksperimen, atau penelitian komparatif yang membandingkan intensi merokok antar sekolah. Bagi orangtua, khususnya yang tidak merokok diharapkan mampu menunjukkan sikap ketidaksetujuannya terhadap perilaku merokok pada remaja, misalnya dengan melarang mereka secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2nd Edition. New York: Open University Press
- Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan. (2010). *Riset Kesehatan Dasar 2010*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. [online]. Tersedia: <http://www.riskesdas.litbang.dpkes.go.id/laporan2010/reg.php> [Diakses 20 November, 2013].
- Engles R., Vries, D.H., Candel M., & Mercken L. (2006). Challenges to the Peer Influence Paradigm: results for 12-13 years old from six European Countries from the European Smoking Prevention Framework Approach study. *Tobacco Control*. 2006; 15 (2): 83-89.
- Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). *Beliefs, Intention and Behavior: An introduction to theory and Research*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company.
- Ganley, B.J. & Rosario, D. I. (2013). The smoking attitudes, knowledge, intent, and behaviors of adolescents and young adults: Implications for nursing practice. *Journal of Nursing Education and Practice*. 2013; 3 (1): 40-50.
- Global Youth Tobacco Survey. (2009). [online]. Tersedia: www.who.com. [Diakses 20 Oktober 2013]
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Karimy, M., Niknami, S., Heidarnia, A.R., & Hajizadeh, I. (2013). Measuring constructs of Theory of Planned Behavior (TPB) regarding cigarette use among adolescents. *Journal of Kermanshah University of Medical Science*. 2013; 16 (8): 617-62.

- Koval J., Padarson L., & Chan, S. (2004). Psychosocial Variables in a Cohort of Students in Grades 8 and 11: a comparison of current and never smokers. *Preventive Medicine*. 2004; 39 (10): 17-25.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Monks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono. (1999). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santrock, J.W. (2003). *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Santrock. J. W. (2013). *Life Span Development*. Jakarta: Erlangga.
- Sacalici, F. & Schulz, P.J. (2014). Influence of Perceived Parent and Peer Endorsement on Adolescent Smoking Intentions: Parents Have More Say, But Their Influence Wanes as Kids Get Older. [Online]. Tersedia: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0101275. [Diakses 14 September 2014].
- Simons, M.B & Farhat, T. (2010). Recent Findings on Peer Group Influences on Adolescents Smoking. *Journal of Primary Prevention*. 2010; 31 (4):191-208
- Stanton W.R., Oei T.P.S., & Silva P.A. (1994). Sociodemographic characteristic of adolescent smokers. *International Journal Addict*. 1994; 29: 913-925.
- Topa, G., & Mariano, J.A. (2010). Theory of planned behavior and smoking: meta-analysis and SEM model. *Substance Abuse and Rehabilitation*. 2010; 1: 23–33.